

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74

2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna

QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85

2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna

QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90

3. Ўктамova Шохидa Одилбек қизи

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК ТADQIQOT ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

1. Davletov Sanjarbek Rajabovich

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102

2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna

XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY MENTALITETGA TA'SIRI.....108

3. Асанова Светлана Алексеевна

TURKISTON DAVRI ЁҚУББЕК ДAVLATINING ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113

4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова

Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122

5. Дилафруз Ийманова

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129

6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna

XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ ШИМОЛИЙ ТАРМОГ‘И ОРҚАЛИ ОЛИВ БОРГАН САВДО МУНОСАБАТЛАРИ.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Vaisov Dilshod Ibadullayevich.,
Ma'mun NTM o'qituvchisi, Urganch davlat
universiteti mustaqil tadqiqotchisi.,
ddvais5@gmail.com

RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14130944>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini baholashning ilmiy amaliy ahamiyati, tovar (mahsulot, xizmat), korxonalar, tarmoq va mamlakat raqobatbardoshligi ko'rsatkichlari va ularni baholashning nazariy asoslari keltirilib, o'zaro bog'langan va yaxlit tizim sifatida tavsiflangan.

Kalit so'zlar: Raqobatbardoshlik, raqobatbardoshlikni baholash, tovar raqobatbardoshligi, korxonalar raqobatbardoshligi, tarmoq raqobatbardoshligi, mamlakat raqobatbardoshligi, baholash modellari.

Vaisov Dilshod Ibadullayevich.,

Teacher of Ma'mun NTM,
independent researcher at Urganch state university.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS INDICATORS

ANNOTATION

This article presents the scientific and practical significance of assessing competitiveness indicators, provides indicators of the competitiveness of goods (goods, services), enterprises, industries and countries and the theoretical foundations of their assessment, characterized as an interconnected and holistic system.

Keywords: Competitiveness, competitiveness assessment, brand competitiveness, enterprise competitiveness, industry competitiveness, country competitiveness, evaluation models.

Вайсов Дилшод Ибодуллаевич.,

преподаватель НОУ Мамун, независимый исследователь Ургенчский
государственный университет.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено научно-практическое значение оценки показателей конкурентоспособности, приведены показатели конкурентоспособности товара (товара,

услуги), предприятия, отрасли и страны, и теоретические основы их оценки, охарактеризованы как взаимосвязанная и целостная система.

Ключевые слова: Конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, конкурентоспособность бренда, конкурентоспособность предприятия, отраслевая конкурентоспособность, конкурентоспособность страны, модели оценки.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Ilmiy va internet nashrlarida kundan – kunga raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari va tushunchalari bilan bog'liq maqola, hisobot va tezislari soni oshib bormoqda. Chunki raqobat jarayoni iqtisodiyot va jamiyat hayotining ajralmas bo'lagiga aylangan bo'lib, raqobat kurashida ustunlikga erishish xo'jalik yurituvchi subyektlar, tarmoq boshqaruvi tashkilotlari va mamlakatlar hukumatlarining pirovard maqsadiga aylangan. Raqobatda ustunlik qilganlik yoki unga yetarli ko'rinishda tayyor bo'lganlik bevosita raqobatbardoshlik darajasini aniqlash, baholash orqali aniqlanadi. Raqobatbardoshlikni baholash, shuningdek, raqobatlashish yoki raqobat kurashiga tayyorgarlik jarayoni, mavjud imkoniyat va marralarni saqlab turish istiqbollari aniqlab olish uchun ham zarurdir. Raqobat kurashi obyektlari xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ya'ni taqqoslanuvchi xizmat, korxonalar, transmilliy korporatsiya, tarmoq, mintaqa, mamlakat va mamlakatlar ittifoqi darajalarida raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari baholanadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Maqolada taqqoslash, umumlashtirish, ajratib ko'rsatish orqali unikallashtirish metodlaridan foydalanildi. Mavzu xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan muayyan darajada o'rganilgan bo'lib, ishlanmamiz ko'proq umumlashtirish, birlashtirish maqsadida raqobatbardoshlikni baholashning ahamiyati va nazariy asoslarni tavsiflashga yo'naltirilgan. Mazkur yo'nalishdagi mavjud ilmiy ishlanmalar asosida muallif tomonidan raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini baholash modellari quyidagi chizmadagi iyerarxiya asosida, ya'ni tovar→korxonalar→tarmoq→mamlakat ketma-ketligida ta'riflash amalga oshirildi.

1-chizma. Raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari tizimi, ularning o'zaro bog'lanishi [12]

Chizmadan ko'rinadiki, raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari yaxlit tizim sifatida o'zaro bog'langan hamda bir ko'rsatkich ikkinchisi uchun asos sifatida xizmat qiladi. Ya'ni raqobatbardosh mahsulot va xizmatlarsiz mamlakat va tarmoq raqobatbardoshligini ta'minlab bo'lmaydi, yoki raqobatbardosh va barqaror korxonalarsiz mamlakat iqtisodiyoti raqobatbardoshligini tasavvur bo'lmaydi. Raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini baholash ham yuqoridagi chizmadagi ko'rinishda bog'langan, biroq baholash xususiyatlarida alohida o'ziga xosliklar mavjud.

TADQIQOT NATIJALARI.

Tovar raqobatbardoshligini baholashdagi dastlabki model Rozenberg modeli iste'molchilarning ehtiyoj va xohish istaklari xususiyatlariga yo'naltirilgan bo'lib, bunda ekspert baholovchilar iste'mol motivlari asosida tovarga o'z baholarini qo'yadilar. Yakuniy baholarni solishtirish asosida tovarning raqobatbardoshligi aniqlanadi. Mazkur metodning asosiy kamchiligi uning subyektiv bo'lishidadir, chunki ekspertlar malakasi va motivlar bo'yicha qarashlari turlicha bo'lishi mumkin.

Ideal miqdor (baho) modeli yuqoridagi model kabi ekspertlar baholari asosida aniqlangani bilan unga teskari yo'nalishda hisoblanadi. Bunda tovarning ideal miqdori qiymati (bahosi) keltirilgan bo'lib, modelda tovarning ideallikdan qanday chetlanishi asosida uning raqobatbardoshligi baholanadi. Metodning asosiy yutug'i uning o'rganilayotgan tovar xususiyatlariga ko'proq bog'lanishi asosida uning to'liqroq - to'g'riroq baholanishidir.

Tovarlarni bozordagi sotuv darajasi bo'yicha baholash modelida bevosita o'rganilayotgan tovar sotuv hajmi uning raqobatchi tovarlari sotuvi bilan taqqoslangan holda nisbiy sotuv ulushini hisoblash bilan aniqlanadi. Bunda nafaqat tovarning bozordagi o'rni balki, uning kelgusidagi pozitsiyasiga ham baho beriladi. Metodning asosiy kamchiligi uning tajribaviy hamda ekspert baholariga tayanishidir, ya'ni bu holatda ko'proq subyektivlik yuzaga kelishi sababli noto'g'ri xulosalar chiqarilishi mumkin bo'ladi.

Tovarlarni raqobatbardoshligini integral ko'rsatkich asosida baholash modelida [9] ko'rsatkichni hisoblash uni bazis, etalon namunasi yoki raqobatchilar ko'rsatkichlariga taqqoslash asosida amalga oshiriladi. Bunda tovar parametrlari alohida yo'nalishlarga ajratilgan holda baholash taqqoslash ishlari amalga oshiriladi. Yakuniy, ya'ni integral ko'rsatkichni hisoblash barcha parametrlarni birlashtirish asosida bajariladi. Mazkur metod ko'pincha tovarni yaxshilash yoki uni differensiallashga qaror qilish vaqtida qo'llanilishi maqsadga muvofiq, chunki tovarga kiritilayotgan o'zgarish uning raqobatbardoshligiga qay darajada ta'sir qilishini hisoblash lozim. Ishlab chiqarish dastgoh uskunalarini modellashtirishda uni oldingi modeli yoki asosiy raqobatchi o'rin bosuvchilari bilan muayyan ko'rsatkich va parametrlar bo'yicha taqqoslash ko'proq amaliy samara beradi deb hisoblaymiz.

Korxonalar ya'ni xo'jalik yurituvchi subyektlar hamda ularning birlashmalari raqobatbardoshligini baholashdagi dastlabki metod ularni reyting baholari asosida solishtirish va aniqlash asosida amalga oshiriladi. Bunda dastlab reyting baholari ko'rsatkichlari diapazon va kriteriyalari belgilab olinadi, ko'rsatkichlar bo'yicha korxonaning yakuniy natijasi aniqlanadi hamda alohida ko'rsatkichlar bo'yicha dinamikasi ham hisobga olinadi. Amaliyotda xalqaro tashkilotlar yoki mamlakatlarda reyting asosida baholashning xususiy ko'rinishlari ko'pchilik holatda uchraydi.

Bozor ulushi hisob-kitobi asosida korxonalar raqobatbardoshligini baholash subyektning tovar aylanmasi umumiy bozor aylanmasiga nisbati asosida aniqlanadi. Bozor ulushi miqdorining o'zgarishi raqobat pozitsiyasi nuqtai nazaridan korxonalar raqobatbardoshligi dinamikasini ham o'zgarishini xarakterlaydi. Korxonalar kesimida esa bozorning raqobat kartasini tuzish asosida liderlar va autsayderlarni ajratish, tahlil qilinayotgan korxonalar raqobat strategiyasiga o'zgartirishlar kiritish manbalarini shakllantiradi.

Keyingi metod iste'mol qiymati me'yorlari asosida raqobatbardoshlikni baholash deb nomlanib, bunda bloklar (iqtisodiy, texnik, ekologik, ijtimoiy psixologik, huquqiy) bo'yicha alohida iste'molchilarning ehtiyojlari xususiyatlari o'rganilib jamlanadi. Shuningdek, korxonaning strategik va marketing konsepsiyasi ham hisobga olinishi lozim bo'lib, bloklar asosida baholashda ko'rsatkichlarni aniqlash va baholashda ekspert va anketa so'rovnoma metodlaridan ham foydalaniladi.

Samarali raqobat nazariyasi [3] asosida korxonalar raqobatbardoshligini baholashda jami to'rtta guruh ko'rsatkichlari asosida o'rtacha arifmetik formula orqali korxonaning raqobatbardoshlik koeffitsienti hisoblanadi. Bunda birinchi guruh ko'rsatkichlari ishlab chiqarish jarayoni samaradorligi bilan bog'langan bo'lib, ishlab chiqarish xarajatlari samaradorligi, asosiy fondlardan foydalanish ratsionalligi, ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashishi, ishlab

chiqarishda mehnatni tashkil qilish kabi ko'rsatkichlardan iborat bo'ladi. Ikkinchi guruh bevosita korxonaning moliyaviy holatini xarakterlaydigan bo'lib, bunda aylanma aktivlarni boshqarish samaradorligi, korxonaga qarz mablag'larini qaytarish qobiliyati asosiy ko'rsatkichlar bo'lib hisoblanadi. Uchinchi guruhda sotuvni tashkil qilish samaradorligi va tovarlarni bozordagi harakatini ta'minlash, reklama xarajatlari samaradorligi ko'rsatkichlari keltirilgan bo'lsa, to'rtinchi guruh bevosita tovarlarning raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari: ularning narxi va sifatini tavsiflovchi ko'rsatkichlardan tashkil topgan.

Strategik joylashuv va operatsion samaradorlikni aniqlash asosida korxonaga raqobatbardoshligini baholash metodida [10] uning faoliyat turlari operatsion samaradorligi koeffitsienti, ya'ni faoliyat turlari bo'yicha xarajatlar samaradorligi, korxonaning innovatsion faoliyat samaradorligi koeffitsienti, ya'ni innovatsion xarajatlarning jami xarajatlardagi ulushi hamda korxonaning bozorga moslashuvchanlik koeffitsienti, ya'ni korxonaning bozordagi ulushining o'zgarishini baholashdan foydalaniladi. Ushbu metod raqobatbardoshlikning shakllanish manbalariga asoslanishi bilan ahamiyatli bo'lsa, asosiy kamchiligi bozorning faqat aniqlangan qismini tadqiq qilishidir, amaliyotda har qanday korxonaning bozorini to'liq baholab bo'lmaydi.

Raqobatbardoshlik ko'pburchagi metodi [4] sodda va qo'llanuvchanligi bilan yuqoridagi raqobatbardoshlikni baholash metodlaridan ajralib turadi. Ushbu metodda raqobatchi korxonalar bilan tanlangan kriteriyalar bo'yicha taqqoslash amalga oshiriladi. Asosiy kriteriyalar sifatida sifat, narxlar, moliyaviy resurslar, Sotuv hajmi, sotuvdan keying servis, tashqi iqtisodiy faoliyat (import, eksport), sotuvdan keying tayyorgarlik, marketing konsepsiyasi va boshqalarni ko'rsatish mumkin. Metodning asosiy kamchiligi sifatida uning ekspertlar fikriga tayanilishini, buning natijasida subyektiv baholashni amalga oshirilishini keltirish mumkin.

SWOT tahlil asosida raqobatbardoshlikni baholash matritsa ko'rinishida amalga oshirilib, asosan ekspertlar so'rovnomasi asosida amalga oshiriladi. Bunda to'rtta yo'nalishda: korxonaning ustunliklari, korxonaning kamchiliklari, korxonaga ustunlik taqdim qiluvchi tashqi muhit omillari hamda korxonaning bozordagi ulushi va o'rnini yo'qotishiga ta'sir qiluvchi tashqi muhit omillarini baholash amalga oshiriladi. Baholash yo'nalishlarini belgilab olish (masalan, ichki muhit uchun marketing va ishlab chiqarish, tashqi muhit uchun esa talab va raqobat) va shu asosda tashqi muhit omillarini prognozlash asosida ham baholashni amalga oshirish barcha tarmoqlar korxonalari uchun universal va foydali bo'ladi.

M. Porterning raqobat muhitining besh kuch tahliliy modeli [5] - tarmoq raqobat muhitining strukturaviy tahlili asosida amalga oshirilib, bunda raqobat muhitining raqobatchi korxonalarining ta'sir doirasidan kattaligi hamda raqobat intensivligidan kelib chiqqan holda korxonalar faoliyatiga ta'sir qiladigan raqobat kuchlari ta'sirini o'rganish zarurati asos qilib olingan. Porter beshta yashirin (to'liq namoyon bo'lmagan) kuch sifatida: - bozorda potensial raqobatchilarning paydo bo'lish xavfi,

- xaridorlar ta'siri (hukmronligi),
- yetkazib beruvchilar ta'siri (hukmronligi),
- tovar yoki xizmat o'rin bosuvchisi tomonidan xavflar,
- an'anaviy raqobatchilar o'rtasidagi raqobat kurashi darajasi.

Mazkur tarmoq raqobat muhitining strukturaviy tahlili korxonalariga turli raqobat kuchlari bilan to'qnashishda mustahkam pozitsiyani egallash imkonin beruvchi raqobat strategiyasini ishlab chiqish va shakllantirishda yordam beradi.

A.A.Tomson va Dj.Striklendning tarmoq tahlili modeli [6] - tarmoqning rivojlanish istiqbollari va uning biznes jozibadorligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Modelda tarmoqning asosiy iqtisodiy xarakteristikalari, raqobat shakllari va intensivligi, tashqi muhit va raqobat strukturasi o'zgarishlar sabablari, raqobat yutuqlarining asosiy omillarini, tarmoqning umumiy jozibadorligi va uning rentabelligini ta'minlash istiqbollari baholanadi. Baholash asosida tarmoq rivojlanish xususiyatlari va raqobat xarakteristikasi bo'yicha xulosalar chiqariladi.

R.A.Fatxuddinovning tarmoq raqobatbardoshligini baholash metodi [7] tarmoqdagi yetakchi korxonalar faoliyatini elementlar bo'yicha bosqichma bosqich kompleks baholashga asoslangan. Bunda tarmoqning innovatsion rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, asosiy

mezonlar sifatida resurstejamkorlik, yuqori darajada qayta ishlangan, yuqori texnologiyali mahsulotlar ulushi, texnologiyalarni yangilashning zaruriy dinamikasini ta'minlash, ishlab chiqarishning xom ashyo bazasini optimallashtirish kabilar belgilangan. Metodda shuningdek, miqdoriy va sifat baholashlarga o'rin berilgan bo'lib, sifat baholashi tarmoqning tashqi va ichki raqobat ustunliklarini o'lchashni nazarda tutadi. Tashqi ustunliklar sifatida mamlakatning yuqori raqobatbardoshlik darajasi, davlatning kichik va o'rta biznesni faol qo'llab-quvvatlashi, davlatning iqtisodiyotini samarali huquqiy nazorat qilishi, jamiyat va bozorlarning ochiqligi, mamlakat iqtisodiyotini boshqarishda ilmiylik darajasining yuqoriligi, standartlashtirish va sertifikatlashtirish mahalliy tizimining xalqaro tizimlar bilan mosligi, ilm - fan va innovatsion faoliyatning mos darajada davlat tomonidan qo'llab quvvatlanishi, mamlakatni boshqarishda axborot ta'minotining yuqori sifati, mamlakatda differensial va optimal soliq stavkalarining qo'llanilishi, mamlakat past kredit stavkalarining qo'llanilishi, arzon xom - ashyo resurslarining mavjudligi, mamlakatda boshqaruv kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha sifatli tizimning mavjudligi, mamlakatning qulay geografik joylashuvi va yaxshi iqlim sharoitlarga egaligi, mamlakatda barcha sohalarda raqobatning yuqori darajadali ko'rsatilgan. Tarmoqning ichki raqobat ustunliklari sifatida esa tarmoq tovarlariga yuqori ehtiyoj, tarmoqda kooperatsiya, spetsializatsiya va konsentratsiyaning optimal darajasi, tarmoq mahsulotlarining standartlashish va unifikatsiyalanish optimal darajasi, tarmoqda raqobatbardosh kadrlarning yuqori ulushi, tarmoq boshqaruvining sifatli axborot va normativ-huquqiy bazasi, raqobatbardosh ta'minotchilar, arzon va sifatli, xom ashyo va boshqa resurslar bilan ta'minlanish, radikal yangiliklar (patentlangan tovarlar, texnologiyalar, axborot tizimlari)ning yuqori darajasi, raqobatbardosh boshqaruvchilar mavjudligi, mahsulotlar va boshqaruv tizimlarining sertifikatsiyadan o'tkazilishi, tarmoq tovarlarining eksklyuzivligi, tarmoqda raqobatbardosh mahsulot va tovarlarning yuqori ulushi va boshqalar ko'rsatilgan.

Investitsion jozibadorlik asosida tarmoq raqobatbardoshligini baholash quyidagi uchta asosiy element bo'yicha amalga oshiriladi [8]:

- Tarmoqning rivojlanish istiqbollarini baholash
- Korxonalar faoliyatining o'rtacha rentabelligini baholash
- Tarmoqga oid investitsion risklarni baholash

Mazkur metod aralash bo'lib, bunda ham statistik ma'lumotlar, ham ekspertlar bahosi mujassamlashadi. Baholashning dastlabki elementi o'z ichiga tarmoqning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni (YaMMga nisbati), tarmoq korxonalarining iqtisodiy pasayishga nisbatan barqarorligi, tarmoqning ijtimoiy ahamiyati, ya'ni mamlakat bandligidagi ulushi, tarmoq rivojlanishining o'z moliyaviy mablag'lari bilan ta'minlangani va tarmoqni rivojlantirishdagi davlat ko'magi darajasi hamda tarmoqning hayotiylik sikli stadiyalarini baholashdan iborat bo'ladi.

- Keyingi element, ya'ni korxonalar faoliyatining o'rtacha rentabelligini baholash quyidagi koeffisientlarni yillar kesimida hisoblash asosida amalga oshiriladi. Bunda, aktivlar rentabelligi, xususiy kapital rentabelligi, mahsulotlar sotuvi rentabelligi va joriy xarajatlar rentabelligi kabi koeffisientlardan foydalaniladi.
- Oxirgi element bir qator ko'rsatkichlar o'zgarishi bilan bog'liq risklarni baholashga mo'ljallangan bo'lib, korxonalar faoliyatining va o'z kapitali o'rtacha rentabelligi variatsiyasi, tarmoqdagi raqobat darajasi, tarmoq mahsulotlari narxining inflyatsion barqarorlik darajasi hamda tarmoqdagi ijtimoiy bosim, ya'ni o'rtacha ish haqining yashash minimumlari bilan taqqoslash asosidagi risklarni o'z ichiga oladi.

Mamlakatlar raqobatbardoshligini aniqlashning Butunjahon Iqtisodiy forumining Global raqobabardoshlik indeksleri asosida baholash "Global raqobatbardoshlik hisoboti" deb nomlanib, u Jahon iqtisodiy forumining yillik hisobotidir. Birinchi hisobot 1979-yilda nashr etilgan bo'lib, 2004-yildan beri Global raqobatbardoshlik hisoboti mamlakatlarni Global raqobatbardoshlik indeksi [11] asosida tartiblaydi. Raqobatbardoshlik indeksi mamlakatlarning o'z fuqarolari uchun yuqori darajadagi farovonlikni ta'minlash qobiliyatini o'rgangan holda baholaydi. Bu, birinchi navbatda, mamlakat o'z resurslaridan qanchalik samarali foydalanishiga bog'liq bo'lib, shu bilan birga, erkin bozor sharoitida aholi turmush darajasini saqlab qolish uchun, qoida tariqasida, mehnat unumdorligi

va tovarlarva xizmatlar sifatini doimiy ravishda oshirishga intilish zarur. Global raqobatbardoshlik indeksi mualliflariga ko'ra, iqtisodiy o'sish mamlakatning ochiqligi bilan chambarchas bog'liq hamda xalqaro savdoda davlat siyosatining sifati, moliyaviy samaradorlik tizimlari, mehnat bozorlarining harakatchanligi va darajasi, ishchi kuchiga ta'lim berish tizimi, ijtimoiy institutlarning mavjudligi va sifatli hamda samarali faoliyat ko'rsatishi natijasid ta'minlanadi. Global raqobatbardoshlik indeksini asosiy baholash omillari kompleksi sifatida quyidagilar e'tirof etiladi: 1) tashkilot, muassasalar; 2) infratuzilma; 3) makroiqtisodiy muhit; 4) sog'liqni saqlash va boshlang'ich ta'lim; 5) yuqori sifatli ixtisoslashgan ta'lim va tarbiya; 6) tovar bozorlarining samaradorligi; 7) mehnat bozori samaradorligi; 8) moliya bozorlarini rivojlantirish; 9) texnologik tayyorgarlik; 10) bozor hajmi; 11) biznes samaradorligi; 12) innovatsiyalar. Bu omillar, o'z navbatida, uchta katta va kichik indekslarga birlashtirilgan. Institutlar, infratuzilma, makroiqtisodiy holat, atrof-muhit holati, sog'liqni saqlash va boshlang'ich ta'lim asosiy shartlarning asos indeksini tashkil qiladi. Yuqori sifatli ixtisoslashgan ta'lim (oliy va o'rta ta'lim), tovar bozorlari samaradorligi, mehnat bozori samaradorligi, moliya bozorining rivojlanishi, texnologik tayyorgarlik va bozor hajmi sub-indeksi tashkil qiladi. Biznes samaradorligi va innovatsiyalar uchinchi, innovatsion subindeks sifatida tasniflanadi. Baholash jarayonida jami 160 ta ko'rsatkich asosida dastlab 12 ta omil indeksleri o'lchanadi, so'ngra uchta asosiy jamlovchi indeks, shuningdek, umumiy kompozitsion raqobatbardoshlik indeksi aniqlanadi. Butunjahon Iqtisodiy forumining Global raqobatbardoshlik indeksi baholanishi asosida dunyoning 142 ta davlati o'rin olgan bo'lib, indeksga doimiy tarzda o'zgartishlar kiritib boriladi. O'zbekiston mazkur indeksning so'nggi 2018-yilgi hisobotiga kiritilmagan bo'lib, mamlakatimizning ushbu reytingga qo'shilishi va unda munosib o'rin egallashini ta'minlash maqsadida 02.06.2020 yilda PF-6003- sonli "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida" Prezident Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-iyundagi PF-91-son «Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda ushbu sohada parlament nazoratini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» Farmoni qabul qilingan. [1,2] Ularga asosan parlament nazorati ostida maxsus Respublika kengashi tomonidan xalqaro reytinglar talablari asosida tizimli ishlar tashkil qilingan bo'lib, Global raqobatbardoshlik indeksi uchun mas'ul tashkilot sifatida Iqtisodiyot va moliya vazirligi belgilangan. Ushbu indeksdan tashqari boshqa xalqaro tashkilotlarning (Jahon banki, Xalqaro valyuta Jamg'armasi, Xalqaro iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik tashkiloti va boshqalar) maxsus reyting va indeksleri ham mamlakatlarning muayyan yo'nalishda raqobatbardoshligini baholagan holda ularni yanada rivojlantirish uchun tizimli tavsifa va yordam beradi.

XULOSA.

Milliy iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligini ta'minlash va oshirish keng ko'lamdagi va ko'pchilik ishtirokini talab qiluvchi jarayon bo'lib, bunda nafaqat milliy iqtisodiyot balki uning tarkibidagi tarmoqlar va mintaqalar, ularda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar, ularda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hamda ko'rsatilayotgan xizmatlarning raqobatbardoshligini ta'minlashga harakat qilish lozim bo'ladi. Yuqoridagi ushbu ishlanmamiz ham bir nazariy asos sifatida raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini aniqlash hamda baholashga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Bu yo'nalishda har bir korxonalar va tarmoqlar kesimida amaliy keyslar orqali raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini baholash modellarini qo'llash hamda shakllangan natijalarni ilmiy amaliy ishlanma ko'rinishida ommaga taqdim qilish maqsadga muvofiqligini ta'kidlaymiz.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-91-son Farmoni «Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda ushbu sohada parlament nazoratini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 19.06.2024-yil.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni., PF-6003 “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o‘rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to‘g‘risida” 02.06.2020 yil
3. M.T.Яхшиева., Хозирги замон ракобат назарияси., Тошкент 2019
4. M.G.Umarxodjayeva, S.B.Maxmudov., Raqobatbardoshlik., Toshkent 2021
5. M.Porter. Konkurentnaya strategiya. Metodika analiza otrasley i konkurentov. Moskva 2005. 454 bet
6. A.A.Tomson., Dj.Striklend, Strategik menedjment. Moskva., Yuniti 2007,928b
7. R.A.Fatxutdinov Strategicheskiy marketing. M.Delo. 2001 448 b
8. I.A.Blank., Investitsionniy menedjment.Kiyev 2001. 448 b
9. А. Г. МОКРОНОСОВ., И. Н. МАВРИНА КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ Учебное пособие., Екатеринбург Издательство Уральского университета 2014
10. Т.В.Матвеева., В.В.Криворотов., Н.В.Машкова., П.П.Корсунов., Повышение конкурентоспособности промышленных предприятия на основе развития инновационной деятельности., уч.пособие., Екатеринбург. 2018 г.
11. https://uz.wikipedia.org/wiki/Global_raqobatbardoshlik_indeksi
12. Muallif ishlanmasi

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581